

13.00.00
13.00.01
13.00.02
13.00.03
13.00.04
13.00.05

13.00.06
13.00.07
13.00.08
13.00.09
07.00.00
19.00.00

01.00.00
02.00.00
03.00.00
09.00.00
10.00.00
11.00.00

№3/2025

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 162 sahifa,
20-mart, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'afur Karimjonovich
Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Umarova H.O' – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'icha falsafa doktori (PhD)
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician
Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician
Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan
Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor
Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)
Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)
Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)
Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)
Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)
Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)
Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor
Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)
Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor
Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service
Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)
Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor
Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics
Ashurov R. R. – doctor of philosophy (PhD) in psychology
Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y.; №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan №C-5669245
reyestr raqami tartibi bo’yicha
ro’yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

Ta'lim jarayonini transformatsiya qilishning samarali yo'llari.....	10
Mirzayeva Faroxat Odiljonovna	
Maktab darsliklari innovatsion o'qitish vositasi sifatida.....	14
Abdullayeva Maftuna Odiljon qizi	
O'quvchilarda raqamli kompetensiyalarni rivojlantirishning samarali usullari.....	18
Aliyeva Shahrizoda Berdimurod qizi	
Fizikada darsdan tashqari to'garak mashg'ulotlarida (7-sinf) o'quvchilarning motivatsiyasini oshirish	20
Allayarova Sayyora Xadjibayevna	
Kouching texnologiyalari asosida bo'lajak jismoniy madaniyat o'qituvchilarining amaliy kompetentligini rivojlantirish.....	26
Axmedova Sarvinoz Azatovna	
Pedagogik ta'limda klaster metodlarining dunyo mamlakatlari tajribasidagi o'rni.....	29
Badalov Dilmurod Abdixalilovich	
Human-AI Collaboration in Teaching: a New Paradigm in Pedagogy	32
Baxarova Asila Shermatovna	
Orienting 7th-Grade Students Towards Career Choices Through Interdisciplinary Teaching of Physics	35
Boyturayeva Gulbahor Kamoliddin qizi, Zakhidov Ibrokhimjon Obidjonovich	
Muhandislik sohasi ta'lim yo'nalishi bo'yicha tadbirkorlik g'oyasini shakllantirish usullari	41
Butayev Tuxtasin	
Chet tillarini o'rganishda ertaklarning roli va ahamiyati	46
Djuraeva Gavxar Normurotovna	
Ta'limda "boshqaruv", "kompetentlik" hamda "boshqaruv kompetentligi" tushunchalari.....	49
Egamberdiyeva Gulxayohon Bahodir qizi	
Grammar in Spoken and Written Communication: Practical Aspects – the Use of Communication and Common Errors in Grammar Usage	53
Elmirzayeva Maftuna Dasmurod kizi, Mustafoyeva Nigina Shuhrat qizi	
Gadjetlar bolaning rivojlanishi va sog'lig'iga qanday ta'sir qiladi	57
Fayziyeva Nodira Sobirovna	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining konstruksiyalash va modellashtirish kompetensiyalarini rivojlantirish.....	61
Haydarov Mirjalol Shog'dorovich	
Innovatsion yondashuv asosida "Qon aylanish sistemasi" mavzusi bo'yicha nazariy mashg'ulotlarni tashkil etish va o'tkazish metodikasi (8-sinf misolida).....	64
Ibragimova Kamola Zokirjon qizi	
"Bolalar folklori" fanini o'qitishda talabalar tadqiqotchilik kompetensiyasini akmeologik yondashuv asosida takomillashtirishning didaktik imkoniyatlari.....	68
Ilxamova Bibinur Po'latjon qizi	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida iqtidorli bolalar bilan ishlash texnologiyalari	71
Karimjonova Dilrabo Akbarali qizi	
Gamification in Primary School: How Game-Based Methods Increase Motivation to Learn.....	74
Khaitova Nazokat	
Enhancing Project Competencies in Academic English: Integrating Music, Drama, and Technology in Engineering Education.....	78
Abdullayeva Komila Timurovna	
Maktabgacha ta'limda inklyuziv ta'limni tashkil etishning dolzarb masalalari.....	81
Mamatisayeva Surayyo Axmadjon qizi	
Umumiy o'rta ta'lim muassasalarining boshlang'ich sinflarida "Lesson study" metodikasidan foydalanish.....	87
Muradova Feruza Abdurazak qizi	
Ta'limni raqamlashtirish sharoitida bo'lajak o'qituvchilarning ijtimoiy-madaniy kompetensiyasini shakllantirish – ijtimoiy-pedagogik muammo sifatida.....	90
Musaeva Umida Xolmatjonovna	

Zamonaviy ta'limga asoslangan maktabgacha ta'lim tashkilotlarining didaktik salohiyatini takomillashtirish masalalari.....	94
O'rinova Feruza O'ljayevna	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda kommunikativ ko'nikmalar – ijtimoiy-psixologik fenomen sifatida	98
Otabek Abduraxmonov	
The Development of Technical University Students' Skills for Creative Engineering Projects	102
Parmankulov Farkhod Nurali ugli	
Ijodkorlik asosida bo'lajak tarbiyachilar kasbiy kompetentligini shakllantirish	110
Quysinova Shahlo Nasim qizi	
Boshlang'ich ta'limda o'quv jarayonini loyihalashtirishda innovatsion yondashuv	114
Rahmonov Azamat Ruzvonovich	
Bo'lajak o'qituvchilarning integrativ yondashuv asosida kreativ qobiliyatini shakllantirish	117
Riskitillayeva Nihola Abduvohid qizi	
Kasbiy rivojlanishning umumiy konsepsiyasi va uning ta'lim jarayonidagi ahamiyati.....	120
Turg'unov Axror Yodgor o'g'li	
Ona tili ta'limida fonetik va orfografik mashqlar tasnifi.....	124
Urazboyeva Sabohat Ortiqboyevna	
Shaxs oti yasovchi -chi affiksining faollashuvi	128
Usmanov Abdijabbar Norbo'tayevich	
Experimental Study of Developing Students' Inclusive Readiness in Higher Education Pedagogy Based on a Competency Approach.....	131
Xafizova Umida Juraboy qizi	
Texnik sohalar bo'yicha ingliz tilidagi terminologiyani o'rgatish metodikasi	134
Xolxodjayeva Dilfuza Shoakrom qizi	
Biologiya o'quv fanidan olimpiadalar tashkil etishning pedagogik shart- sharoitlari	139
Zayniyev Suxrobjon Islombek o'g'li	
Oliy ta'lim tarixiy paradigmalarining shakllanishi va ularning rivojlanish bosqichlari.....	143
Ziyoyeva Irodaxon Umidjon qizi	
Теоретические основы профессиональной рефлексии в педагогической деятельности.....	147
Мухсиева А. Ш., Исохонова А. Ш.	
Анализ основных проблем начального образования в контексте современных вызовов.....	150
Латипова Маърифат Салохиддиновна	
Pedagogik faoliyatda praksiologiyaning o'rni.....	155
Kaldibekova Anargul Sotbarovna, Rahmonova Sevara Burxon qizi	
Maktabgacha ta'lim muassasalarida multimedia texnologiyasidan foydalanish uslubiyoti.....	158
Ashurova Dilfuza Nabiyevna, Shokirova Durdona Shuxrat qizi, Toshtemirova Kamola Ergashevna	

ZAMONAVIY TA'LIMGA ASOSLANGAN MAKTABGACHA TA'LIM TASHKILOTLARINING DIDAKTIK SALOHİYATINI TAKOMILLASHTIRISH MASALALARI

O'rinova Feruza O'ljayevna

Farg'ona davlat universiteti,
maktabgacha ta'lim kafedrası professori v.b., p.f.n.

Annotatsiya: Maqolada maktabgacha ta'lim tashkilotlarining didaktik salohiyatini takomillashtirishning ahamiyati, asosiy yo'nalishlari hamda metodik va amaliy jihatlarini tahlil qilinadi. Maktabgacha ta'limda didaktik salohiyatning tarkibiy qismlari va didaktik jarayonni takomillashtirishning asosiy yo'nalishlari haqida so'z boradi.

Kalit so'zlar: Maktabgacha ta'lim, didaktik salohiyat, ta'lim maqsadlari, metodik vositalar, ta'lim uslublari, ta'lim mazmuni, interaktiv metodlar, innovatsion texnologiyalar.

Abstract: The article analyzes the importance, main directions, and methodological and practical aspects of improving the didactic potential of preschool educational organizations. The components of didactic potential in preschool education and the main directions for improving the didactic process are discussed.

Key words: Preschool education, didactic potential, educational goals, methodological tools, educational methods, educational content, interactive methods, innovative technologies.

Аннотация: В статье анализируются значение, основные направления, методические и практические аспекты повышения дидактического потенциала дошкольных образовательных организаций. Обсуждаются компоненты дидактического потенциала в дошкольном образовании и основные направления совершенствования дидактического процесса.

Ключевые слова: Дошкольное образование, дидактический потенциал, образовательные цели, методический инструментарий, методы обучения, содержание обучения, интерактивные методы, инновационные технологии.

KIRISH

Maktabgacha ta'lim – jamiyatning barcha rivojlanish bosqichlarida muhim o'rin tutuvchi hamda o'ziga xos talablarni yuzaga keltiruvchi ta'lim tizimining boshlang'ich bosqichidir. Bugungi kunda bu soha ta'lim tizimining asosiy e'tibor markazida turibdi. Bu bosqichda bolalar nafaqat o'qish va yozishni o'rganishadi, balki ularning dunyoqarashi, axloqiy qadriyatlarini hamda jismoniy va aqliy salohiyatlarini shakllanadi. Maktabgacha ta'limning asosiy vazifasi – bolalarni to'g'ri yo'naltirish, ularning shaxs sifatlarini rivojlantirish hamda kelajakda samarali jamiyat a'zosi bo'lishi uchun zarur ko'nikma va bilimlarni shakllantirishdir.

Maktabgacha ta'lim – bolalar tarbiyasi va o'qitish jarayonida muhim ahamiyatga ega bo'lgan ilk bosqichdir. Bu davrda bolalar bilim olish qobiliyatlarini rivojlantirish, jismoniy va aqliy salohiyatlarini shakllantirish, jamiyatga moslashish hamda axloqiy va ruhiy tarbiya olish jarayonlarini boshlaydi. Shuning uchun maktabgacha ta'lim tashkilotlarining didaktik salohiyatini takomillashtirish, ta'lim sifatini oshirish va pedagogik jarayonni samarali tashkil etish muhim ahamiyatga ega. Maktabgacha ta'lim samaradorligini oshirish hamda ta'lim jarayonini yaxshilashning eng muhim jihatlaridan biri didaktik salohiyatni takomillashtirishdir.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Didaktika (yunoncha didaktikos – o'rgatish) – ta'limning mohiyati, maqsadlari, metodlari, vositalari va tizimlarini o'rganadigan fan bo'lib, ta'lim jarayonini qanday samarali tashkil etishni ko'rsatadi.^[2]

Maktabgacha ta'lim tashkilotlarining didaktik salohiyati esa o'quv jarayonini maksimal darajada samarali tashkil etish uchun pedagoglar va tarbiyalanuvchilar o'rtasidagi o'zaro aloqalar, metodlar, materiallar, texnologiyalar va o'quv muhitini muvaffaqiyatli integratsiya qilish imkoniyatini anglatadi.

Didaktik salohiyat – ta'lim jarayonida pedagog va bola o'rtasidagi o'zaro faoliyatni samarali tashkil etish, bolalar uchun foydali bilim va ko'nikmalarni shakllantirish qobiliyatidir. Bu salohiyat ta'lim mazmuni, uslublari, metodikasi va vositalari orqali namoyon bo'ladi. Didaktik salohiyat, o'z navbatida, o'quv jarayonini samarali tashkil etish uchun pedagoglar tomonidan mavjud metodik, texnologik va shaxsiy imkoniyatlarni o'z ichiga oladi. Maktabgacha ta'lim tashkilotlarining didaktik salohiyatini takomillashtirish pedagogik faoliyatni zamonaviy talablarga moslashtirish, bolalar rivojlanishiga mos pedagogik yondashuvlarni amaliyotga joriy etish va metodik vositalarni yanada takomillashtirishni talab qiladi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Didaktik salohiyatning asosiy tarkibiy qismlari quyidagilardan iborat: ta'lim maqsadlari – bolalarni muayyan bilim, ko'nikma va malakalar bilan tanishtirish, ularning aqliy va hissiy rivojlanishiga yordam berish; o'quv materiallari va metodik vositalar – ta'lim jarayonida foydalaniladigan metodik vositalar, o'quv dasturlari va texnologiyalar, shuningdek, bolalarning qiziqish va ehtiyojlariga javob beradigan o'quv materiallari; ta'lim uslublari va metodlari – pedagog tomonidan bolalar bilan ishlashda qo'llaniladigan uslublar va metodlar, ularning o'zaro ta'sirini shakllantiradigan faoliyatlar.^[3]

TAHLIL VA NATIJALAR

Maktabgacha ta'lim tizimida didaktik salohiyatni takomillashtirishning asosiy yo'nalishlari sifatida quyidagilarni keltirish mumkin:

a) Ta'lim mazmunining yangilanishi;

Maktabgacha ta'limning mazmuni bolalarning qiziqishlari, ehtiyojlari va zamonaviy talablarni inobatga olgan holda yangilanishi zarur. Bu yerda o'quv dasturlari va o'quv rejalarining bolalarning rivojlanish xususiyatlariga mos ravishda ishlab chiqilishi muhim.

Maktabgacha ta'limning mazmuni bolalarning yosh xususiyatlariga mos, ularning kognitiv va emotsional rivojlanishini rag'batlantiruvchi, zamonaviy pedagogik talablar va psixologik ilmiy tadqiqotlarga asoslangan bo'lishi kerak. Ta'lim mazmunining doimiy ravishda yangilanib turishiga erishish bolalarga zamonaviy bilim va ko'nikmalarni berishda samarali bo'ladi. Bunda multidisipliner yondashuvning o'rni katta.^[4] Bolalarga nafaqat alohida fanlar bo'yicha bilim berish, balki ularning ijtimoiy muhit, atrof-muhit, san'at va tabiatga bo'lgan qiziqishlarini rivojlantirish hamda mustahkamlash zarur. Bunga ta'lim mavzulari, ko'nikmalari va metodlari orasidagi integratsiya orqali erishish mumkin.

b) Innovatsion pedagogik metodlar va texnologiyalardan foydalanish;

Zamonaviy pedagogik metodlar va texnologiyalar maktabgacha ta'limda o'quv jarayonini samarali tashkil etishda katta yordam beradi. Bolalarning o'zlashtirish jarayonini qiziqarli va samarali qilish uchun innovatsion texnologiyalar, didaktik o'yinlar, raqamli ilovalar, multimedia vositalari va interaktiv metodlarni qo'llash zarur.

Bunda didaktik o'yinlar asosiy vosita sifatida keng qo'llanilishi mumkin. O'yin jarayonida bolalar ta'lim materiallarini amaliyotda o'zlashtiradilar, bu esa ularning kreativ fikrlashini rivojlantirishga yordam beradi. Shuningdek, interaktiv dasturlar va onlayn resurslar yordamida ta'limni yanada samarali va qiziqarli qilish mumkin. Interaktiv ta'lim metodlari ta'lim mazmunini boyitishda muhim yondashuv hisoblanadi. Bolalar o'z fikrlarini ifoda etish, savollar berish va izlanishlar qilish orqali bilim olish jarayonida faol ishtirok etadilar. Masalan, zamonaviy didaktik o'yinlar va interaktiv texnologiyalar (kompyuter o'yinlari, elektron dasturlar) yordamida bolalar o'z-o'zini rivojlantirish imkoniyatiga ega bo'ladilar. Maktabgacha ta'limda pedagogik usullarni takomillashtirish muhim ahamiyatga ega. Bolalarning yosh xususiyatlarini hisobga olgan holda ta'limning eng samarali usullarini tanlash zarur. Bu yerda "o'yin metodikasi", "eksperimental faoliyat", "didaktik vazifalar" va "yaratuvchilik faoliyatlari" orqali bolalarning qobiliyatlarini rivojlantirish mumkin.

c) Bolalar bilan individual yondashuv;

Har bir bola o'ziga xos rivojlanish tezligiga ega. Shu sababli pedagoglar har bir bolaga individual yondashishlari lozim. Bolaning shaxsiyati va ehtiyojlariga mos pedagogik strategiyalarni ishlab chiqish, uning o'ziga xos qobiliyatlarini kashf qilish va rivojlantirishga yordam beradi. Individual yondashuv bolalar o'rtasida tenglik va o'zaro hurmatni mustahkamlashda muhim ahamiyat kasb etadi. Har bir bola o'ziga xos rivojlanish jarayoniga ega bo'lib, pedagoglar ularning individual ehtiyojlarini hisobga olishlari zarur. Shaxsiy yondashuv orqali bolalarning intellektual va hissiy rivojlanishiga samarali yordam berish mumkin.

d) Maktabgacha ta'limda axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan (AKT) foydalanish;

Zamonaviy AKT vositalari, masalan, ta'limga oid mobil ilovalar, interaktiv doskalar va ta'lim platformalaridan foydalanish bolalarga bilimlarni yanada samarali va qiziqarli tarzda yetkazishda yordam beradi. Bu texnologiyalar bolalar o'rtasida jamoaviy faoliyatni rivojlantirish bilan birga, ta'lim sifatini oshirishga ham xizmat qiladi.

e) Pedagoglarning malakasini oshirish;

Maktabgacha ta'lim tashkilotlarining didaktik salohiyatini oshirish uchun tarbiyachi-metodistlarning bilim va ko'nikmalarini doimiy ravishda rivojlantirish muhimdir. Maktabgacha ta'lim tizimining samaradorligi ko'p jihatdan pedagoglarning malakasi va kompetensiyalariga bog'liq.

Pedagoglar uchun maxsus kurslar, seminarlar tashkil etish orqali yangi metodlar va innovatsion pedagogik usullarni o'rgatish, ularning kasbiy mahoratini oshirish, didaktik materiallardan samarali foydalanish ko'nikmalarini rivojlantirish lozim. Maktabgacha ta'lim tashkilotlarining pedagoglari zamonaviy ta'lim metodlari va texnologiyalarini o'rganishlari, yangi pedagogik yondashuvlar bilan tanishishlari va ularni amaliyotga tatbiq etishlari zarur.

f) Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida o'quv muhitini yaxshilash;

Ta'lim jarayonining samaradorligi muhitga bog'liq. Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida pedagogik muhitni tashkil etish bolalarning jismoniy, aqliy va hissiy rivojlanishiga xizmat qiladi. O'quv materiallari, guruh xonalari-ning dizayni, bolalar bilan ishlash uchun yaratilgan imkoniyatlar (o'yin maydonchalari, texnologiyalar va boshqa resurslar) ta'lim jarayonini qo'llab-quvvatlaydigan asosiy omillardir.

Didaktik salohiyatni oshirish uchun ta'lim muhiti ergonomik va estetik jihatdan qulay bo'lishi lozim. O'quv-tarbiyaviy faoliyat va o'yin maydonchalari bolalar uchun pedagogik jarayonning samaradorligini oshirishga xizmat qiladi.

g) Oilaviy hamkorlik;

Maktabgacha ta'lim tashkiloti va ota-onalar o'rtasidagi samarali hamkorlik bolalar rivojlanishiga katta ta'sir ko'rsatadi. Ota-onalar bilan muntazam suhbatlar, maslahatlar o'tkazish, bolalar bilan birgalikda o'quv faoliyatini uyda davom ettirish ta'lim jarayonida hamkorlikni mustahkamlashga xizmat qiladi. Bu esa bolalarning bilim olish motivatsiyasini oshiradi.

Maktabgacha ta'limda didaktik salohiyatni takomillashtirish natijalari:

- Ta'lim sifatining oshishi: Maktabgacha ta'limda innovatsion metodlar va texnologiyalardan foydalanish bolalarning bilim olish sifatini yaxshilaydi.
- Bolalar rivojlanishining yangi bosqichga ko'tarilishi: Zamonaviy pedagogik yondashuvlar va metodlar bolalarning jismoniy, aqliy va hissiy rivojlanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.
- Tarbiyachi-metodistlar malakasining oshishi: Pedagoglarning professional rivojlanishi maktabgacha ta'limning sifatini yuqori darajaga ko'tarishga xizmat qiladi.
- Jamoaviy ta'lim jarayonining samaradorligi: Bolalar o'zaro faoliyatda faol ishtirok etishlari orqali ta'lim samaradorligi oshadi, guruhda ishlash va jamoaviy mas'uliyat hissi rivojlanadi.

Maktabgacha ta'lim tashkilotlarining didaktik salohiyatini takomillashtirish bolalarning intellektual va jismoniy rivojlanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Innovatsion pedagogik metodlarni joriy etish, ta'lim jarayonida individual yondashuvni qo'llash, pedagoglarning malakasini oshirish va samarali ta'lim muhitini yaratish orqali maktabgacha ta'lim tashkilotlarining didaktik salohiyatini sezilarli darajada oshirish mumkin.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Maktabgacha ta'lim tashkilotlarining didaktik salohiyatini takomillashtirish ta'lim sifatini oshirishga, bolalarning intellektual va hissiy rivojlanishini rag'batlantirishga hamda o'quv jarayonini samarali tashkil etishga xizmat qiladi. Bu esa, o'z navbatida, ta'lim tizimining barcha bosqichlarida yuqori natijalarga erishishga olib keladi. Maktabgacha ta'lim muassasalari va pedagoglarning salohiyatini oshirish, ta'limning samaradorligini ta'minlash uchun doimiy ravishda yangilanish va takomillashish zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. M.O. Teshayeva, G.A. Temirova. Maktabgacha yoshdagi bolalarning aqliy rivojlanishi // Ученый XXI века. 2022. №3 (84).
2. M. Tashibekova. Umumiy pedagogika. O'quv-uslubiy majmua. Namangan davlat universiteti, 2023 yil, 39 b.
3. Shahzoda Rustam qizi Tog'ayeva. O'qituvchi faoliyatida pedagogik va kommunikativ qobiliyatlar // Scientific Progress. 2022. №4.
4. Axrorov X. Tabiiy fanlarning mutaxassislik fanlarini o'qitishdagi fundamental ahamiyati va o'zaro bog'lanish xususiyatlari // Biologiyaning Zamonaviy Tendensiyalari: Muammolar va echimlar. 2023. 1(5), 899–901. Retrieved from <https://inashr.uz/index.php/bztmy/article/view/499>.
5. Tolipov Utkir Karshievich. Pedagogik ergonomika fan tarmog'i sifatida // Ta'lim va innovatsion tadqiqotlar. 2024. №2. Retrieved from <https://interscience.uz/index.php/home/article/download/3789/3494/8793>.
6. Oljayevna O.F., Orifjonovna A.M. Maktabgacha ta'lim tarbiyachi pedagogining pedagogik faoliyatining o'ziga xosligi // Prospects and Main Trends in Modern Science. 2024. T.2. №16. C. 11-13.
7. Oljayevna O.F., Orifjonovna M. Oliy ta'limda bo'lajak tarbiyachilarning intellektual kompetentligini rivojlantirish // Innovative Achievements in Science. 2024. T.3. №34. C. 30-31.
8. Oljayevna O.F. et al. Tarbiyachi pedagoglarda ijodkorlik sifatlarini rivojlantirish // Samarali Ta'lim va Barqaror Innovatsiyalar Jurnal. 2024. T.2. №4. C. 410-415.
9. Oljayevna O.F. et al. Bolalarda intellektual qobiliyatni rivojlantirish xususiyatlari // Samarali Ta'lim va Barqaror Innovatsiyalar Jurnal. 2024. T.2. №4. C. 404-409.
10. O'ljayevna O.R.F. et al. Maktabgacha ta'lim tashkiloti boshqaruvining o'ziga xos xususiyatlari // Pedagog. 2024. T.7. №5. C. 827-831.
11. O'rinova F., Bozorboyeva O. Maktabgacha yoshdagi bolalar intellektining rivojlanishida nutqning o'rni // Development and Innovations in Science. 2024. T.3. №2. C. 20-24.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №3

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.